

**INTELLIGENT SYSTEMS IN THE FORMATION OF STUDENTS'
PROFESSIONAL COMPETENCE**

Minavarova Gavkhar Mukimdzhanovna

Senior Lecturer of the Department of Language Teaching

Abstract. This article examines the specifics and prospects for using artificial intelligence in the educational process. It analyzes the potential of intelligent technologies to improve the quality of education, personalize educational trajectories, and optimize teacher performance. Particular attention is paid to the role of artificial intelligence in shaping the digital educational environment and developing students' professional competencies. The feasibility of integrating AI tools into the modern education system is substantiated and key areas for their further development are identified.

Keywords: digitalization, neural networks, quality, optimization, information, implementation, realization

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ**

Минаварова Гавхар Мукимджановна

Старший преподаватель кафедры преподавания языков

Андижанского филиала Кокандского университета minavarova1972@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются особенности и перспективы использования искусственного интеллекта в образовательном процессе. Анализируются возможности применения интеллектуальных технологий для повышения качества обучения, персонализации образовательных траекторий и оптимизации

деятельности преподавателей. Особое внимание уделяется роли искусственного интеллекта в формировании цифровой образовательной среды и развитии профессиональных компетенций обучающихся. Обосновывается целесообразность внедрения ИИ-инструментов в систему современного образования и определяются основные направления их дальнейшего развития

Ключевые слова: цифровизация, нейросети, качество, оптимизация, информация, внедрение, реализация

TALABALARNING KASBIY KOMPETSENTSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA INTELLEKTUAL TIZIMLAR

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari va istiqbollari ko'rib chiqiladi. Unda intellektual texnologiyalarning ta'lim sifatini oshirish, ta'lim yo'nalishlarini shaxsiylashtirish va o'qituvchilar faoliyatini optimallashtirish salohiyati tahlil qilinadi. Sun'iy intellektning raqamli ta'lim muhitini shakllantirish va talabalarning kasbiy kompetentsiyalarini rivojlantirishdagi roliga alohida e'tibor qaratilgan. Sun'iy intellekt vositalarini zamonaviy ta'lim tizimiga integratsiya qilishning maqsadga muvofiqligi asoslab berilgan va ularni yanada rivojlantirish uchun asosiy yo'nalishlar aniqlangan.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, neyron tarmoqlari, sifat, optimallashtirish, axborot, amalga oshirish

В условиях цифровизации и глобализации система образования активно трансформируется, приобретая новые высокоинтеллектуальные формы за счёт внедрения современных цифровых технологий, таких как нейросети, искусственный интеллект и другие инновационные инструменты. Использование

ИИ может значительно улучшить качество обучения, сделать его более интерактивным и персонализированным.

ChatGPT – это одна из самых противоречивых технологических тенденций XXI века. Согласно международным исследованиям Fortune Business Insights¹ среднегодовой темп роста рынка искусственного интеллекта с 2020 по 2027 год составит 33,2 %. Ожидается, что глобальное внедрение технологии организациями будет увеличиваться в среднем на 38,1 % в период с 2022 по 2030 годы. Алгоритмы в персонализированных системах могут принимать решения в зависимости от входных данных, такие системы создаются с целью оптимизации учебного процесса и выработки рекомендаций для конкретного студента путем сбора и обработки образовательных данных о нем. Технологии ИИ позволяют отслеживать прогресс каждого студента и корректировать под него среду обучения и учебные курсы, учитывая опыт и предпочтения обучающегося. К сложностям, которые могут возникнуть при создании персонализированных систем, можно отнести проектирование и разработку разнообразного образовательного контента. Учебный материал в таких системах должен подбираться с учетом требований и особенностей восприятия информации различными обучающимися, а также учитывать образовательную траекторию, поэтому следует обращать внимание не только на саму информацию, но и на способы ее представления, сложность и объем учебного материала.¹

Образовательная система в Узбекистане - важная составляющая развития нашего государства, требующего к себе особого внимания для подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимыми конкурентными

¹ Технологии искусственного интеллекта в практике современного высшего образования
В. И. Токтарова, О. Г. Попова, И. И. Сагдуллина, В. А. Беянин
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Российская федерация

преимуществами на рынке труда и готовыми реализовывать свой потенциал в условиях цифровой экономики. Значимость применения искусственного интеллекта в сфере образования обусловлена необходимостью создания программ и инструментов, направленных на персонализацию учебного процесса с целью повышения его качества и результативности. В настоящее время технологии искусственного интеллекта и машинного обучения широко используются в образовательной практике: от организации и проверки экзаменационных работ до автоматизированного подбора учебных материалов в тех областях, где обучающиеся испытывают затруднения. Такие системы способствуют более осознанному освоению учебного материала, повышению уровня знаний и развитию способностей обучающихся за счёт анализа их успеваемости и учебной активности, а также своевременной корректировки индивидуальных образовательных траекторий при постоянном и объективном контроле со стороны цифровых технологий. Искусственный интеллект всё более активно интегрируется в образовательный процесс, и очевидно, что масштабы применения данных сквозных технологий будут ежегодно возрастать.

На протяжении длительного времени на преподавателей возлагался значительный объём ответственности и учебной нагрузки, включающей контроль успеваемости обучающихся, проверку типовых заданий, а также оценку уровня знаний и степени подготовки к занятиям. Выполнение подобных рутинных задач требует больших временных затрат, что нередко снижает возможности для полноценной педагогической работы в аудитории. В современных условиях для повышения эффективности и качества образования появляется возможность передать часть таких функций искусственному интеллекту. Очевидно, что человек не способен обработать столь большие объёмы текстовой и иной информации с той же скоростью и точностью, как интеллектуальные системы, при

этом также минимизируется влияние человеческого фактора и вероятность ошибок.

В настоящее время особое внимание уделяется персонализации обучения. Внедрение технологий искусственного интеллекта в образовательную среду позволяет разрабатывать индивидуальные учебные планы по каждой дисциплине при подготовке специалистов и осуществлять систематический контроль учебной деятельности обучающихся. Реализация данного подхода становится возможной благодаря созданию педагогами и психологами специальных методик оценки способностей, уровня мотивации, волевых качеств и других характеристик обучающихся, на основе которых формируется персональная образовательная траектория.

Разработка образовательных приложений и специализированного учебного контента также способствует индивидуализации учебного процесса. Данные инструменты активно используются студентами и преподавателями. Так, в сфере изучения иностранных языков широко применяются приложения, позволяющие обучаться в различных форматах. Такие технологии обеспечивают распознавание речи обучающегося, анализ лексики, грамматических конструкций и структуры высказываний, а также формируют дополнительные задания для закрепления материала. Подобные приложения пользуются высокой популярностью, поскольку органично интегрируются в повседневное использование цифровых устройств. Помимо обучения иностранным языкам, данные технологии успешно применяются и в других учебных дисциплинах, постепенно завоёвывая признание как среди студентов, так и среди преподавателей.

Важное значение при обучении латинскому языку и медицинской терминологии имеет индивидуализация обучения, при которой ИИ может

адаптировать учебные материалы к потребностям каждого студента. Это позволяет учитывать уровень знаний и скорость усвоения материала, предоставлять дополнительные ресурсы и задания для тех, кто нуждается в дополнительной практике. Помимо этого системы ИИ могут анализировать и предоставлять доступ к большому количеству медицинской информации, включая онлайн-курсы и лекции, а также научные статьи и исследования. Применение интерактивных платформ, таких как **Coursera**, Khan Academy, Moodle, Kahoot!, Quizizz, Wordwall обеспечивают мгновенную обратную связь. Студенты участвуют в симуляциях и играх, что делает процесс обучения более увлекательным.

Искусственный интеллект открывает новые горизонты в обучении медицинской терминологии. Его применение способствует индивидуализации процесса обучения, доступу к обширным ресурсам и созданию интерактивных платформ, что в конечном счете повышает эффективность образования в медицинских вузах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В.И.Токтарова, О. Г. Попова, И. И. Сагдуллина, В. А. Белянин
Технологии искусственного интеллекта в практике современного высшего образования. Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Российская Федерация
2. Н.И. Шобонов , доктор педагогических наук, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского» (г. Павлово)
3. Минаварова Г.М. Сравнительный анализ терминологических заимствований в русском и узбекском языках. The multidisciplinary journal of science and technology Volume 5, issue 9